

TA'LIMDA SMART TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Nishanbayeva Maftuna

Termiz shahar Politexnikum informatika va maxsus fan
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17677797>

Annotatsiya: Maqola zamonaviy ta'lim jarayonida Smart texnologiyalarini qo'llashning ahamiyati va afzalliklarini tahlil qiladi. Hozirgi global ta'lim sharoitida Smart ta'limning rivojlanishi talabalarni interfaol muhitda o'qitish, ta'limni shaxsiylashtirish, kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va dunyo miqyosidagi kontentga bepul kirish imkoniyatlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Maqolada Smart ta'lim kontseptsiyasi, uning ta'lim jarayonidagi roli, o'qituvchilarning vazifalari va talabalarga ta'siri, shuningdek, innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi va ularning samaradorligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Smart texnologiyalar, Smart ta'lim, Interfaol ta'lim, Innovatsion texnologiyalar, Elektron ta'lim (e-learning), Ta'lim muhitini shaxsiylashtirish, Multimedia va interaktiv vositalar

Tahlil va muhokama

Hozirgi sharoitda zamonaviy global ta'limning tabiiy tendentsiyasi sifatida Smart ta'lim zarurati mavjud. Smart ta'lim interfaol ta'lim muhitida ta'limning moslashuvchanligi, ta'limni shaxsiylashtirish va moslashtirish va butun dunyo bo'ylab kontentga bepul kirish sifatida qaraladi. Smart ta'limga texnologik innovatsiyalar va Internetdan foydalanish orqali erishiladi, bu esa talabalarga o'rganilayotgan mavzularni ularning murakkabligi va doimiy yangilanishi bo'yicha tizimli va ko'p qirrali ko'rish asosida kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Talabalar uchun Smart muhit uzluksiz ta'limning fanlararo yo'naltirilgan ta'lim tizimi (maktab, universitet, korporativ ta'lim) bo'lib- moslashuvchan ta'lim dasturi, portfolio, talabalar haqida ko'proq ma'lumot, hamkorlikda o'qitish texnologiyasi va bilim yaratishdan iborat.

Zamonaviy ta'limning asosiy g'oyasi an'anaviy ta'lim bilan bir qatorda tabiiy bo'lgan yangi bilim manbalarini tan olishdir: ma'ruza, seminar, amaliy dars va boshqalar. O'qituvchining roli o'zgarib bormoqda, bu Smart texnologiyalardan foydalanganda yangi boshqaruv tizimini yaratishi kerak[3]. Global dunyoda "kerakli" bilimlarni sifati, zamonaviyligini ilmiy tanlash zarur. Smart ta'lim o'z maqomiga ko'ra: hayot davomida o'z-o'zini o'zi rejalashtirish, shaxsning o'zini o'zi anglashi, muvaffaqiyatli shaxsiy martaba, shuningdek, jamiyat va ishlab chiqarish manfaatlari yo'lida kasbga ega bo'lishdan iborat. XXI asr axborot texnologiyalari zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylangan asrdir[4]. Bugungi kunda biz mobil telefon, kompyuter va Internet tabiat va jamiyat kabi ularning yashash

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

maydonining tabiiy elementlari bo'lgan odamlarning yangi raqamli (tarmoq) avlodi mavjudligi haqiqatini ishonch bilan aytishimiz mumkin.

Smart-ta'limning mazmuni va ta'lim texnologiyalari ilg'or ta'limga qaratilgan bo'lib, unda bitiruvchilarning kasbiy mahorat darajasi, ularning shaxsiyatining rivojlanish darajasi universitet va korxonada o'rtasidagi hamkorlikda mehnat bozorini hisobga olgan holda ishlab chiqarish, uning texnologiyalari rivojlanish darajasidan oldinda bo'lishi va uni shakllantirishi, tuzilishini belgilashi kerak. Bugungi kunda multimedia taqdimotlaridan foydalangan holda talabalar bilan trening mashg'ulotlarini o'tkazish odatiy holga aylanmoqda. Biroq, odatiy taqdimot texnologiyalari bilan bir qatorda, ta'lim sohasiga yangi, interaktiv texnologiyalar kirib kelmoqda. Smart ta'lim – bu insonning turmush tarziga tabiiy ravishda kiritilgan, ijtimoiy institutlar doirasi bilan cheklanmagan, ijodiy, universal, umrbod, cheksiz ta'limdir.[6] Talabalar uchun interfaol doska diqqatni jamlashni yaxshilaydi, o'quv materialini tezroq o'zlashtiriladi va buning natijasida har bir o'quvchining muvaffaqiyati oshadi. Ta'lim sohasiga yangi texnologiyalarni joriy etish bilimlarni reproduktiv o'tkazishning eski sxemasidan ta'limning yangi, ijodiy shakliga o'tishga olib keladi.

Zamonaviy ta'limning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda bilim olish uchun barqaror motivatsiyani yaratish bo'lsa, ikkinchisi ijodiy yechimlar yordamida ushbu bilimlarni o'zlashtirish vositalarining yangi shakllarini izlashdir. SMART jamiyati universitetlar oldiga ijodiy salohiyatga ega, yangi dunyoda fikrlash va ishlashga qodir kadrlar tayyorlash bo'lgan yangi global vazifani qo'yadi. Smart ta'lim tizimidagi o'qituvchilarning vazifalari: o'quvchilarning yangi, ilg'or bilimlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishi, kompetentsiyalarni rivojlantirish va takomillashtirish, mustaqil ta'lim olishlari uchun rivojlanayotgan shaxsiy ta'lim muhitini yaratishdir. Ta'lim jarayonini individuallashtirishning optimal darajasiga erishish uchun talabalar o'zaro, ijtimoiy tarmoqlar, professional jamoalar bilan hamkorlikni ta'minlashi zarur. Kelgusida ta'lim o'quvchilarning o'zini o'zi nazorat qilish va o'z-o'zini baholashga, shuningdek, o'qituvchini baholashga o'tadi. Ta'lim omma oldida muhokama qilinishi va tanqidga ochiq bo'lishi kerak. Smart ta'lim tizimida o'quvchining quyidagi individual xususiyatlariga e'tibor qaratiladi. Bularga joriy (haqiqiy) funksional Kognitiv faoliyatning shakllangan uslubi (deduktiv, induktiv, dialektik) xususiyatlar kiradi. Kognitiv faoliyat motivlariga akademik, ishbilarmonlik, kommunikativlik kiradi. Kognitiv imkoniyatlarga esa yuqori, yaxshi, qoniqarli, qoniqarli emas darajalari kiradi. Zamonaviy sharoitda

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

zamonaviy global ta'limning tabiiy yo'nalishi sifatida Smart ta'limga ehtiyoj mavjud. Ushbu ta'limning asosiy g'oyasi an'anaviylar bilan bir qatorda tabiiy bo'lgan yangi bilim manbalarini tan olishdir: ma'ruza, seminar, amaliy dars va boshqalar.

O'qituvchining roli o'zgarib bormoqda, bu aqlli texnologiyalardan foydalanganda yangi boshqaruv tizimini yaratishi kerak. Global dunyoda "zarur" bilimlarni allaqachon sifatli, zamonaviy darajada ilmiy tanlash zarurati mavjud. O'quv jarayonida turli xil ommaviy axborot vositalaridan foydalaniladi: elektron darsliklar, ma'ruza taqdimotlari, kompyuter xonalari va test sinovlari, turli innovatsion texnologiyalar. Bularning barchasi axborot resurslaridan faolroq foydalanish uchun yangi imkoniyat va telekommunikatsiyalar, ta'limda yangi innovatsion uslub va uslublarni yaratish. Aqlli ta'limdan foydalanish natijasida bilimlar hajmi ortadi. Talabalar fanlar bo'yicha kerakli ma'lumotlarni yanada mobilroq olishlari mumkin bo'ladi. O'quv jarayoniga Smart texnologiya joriy etilishi bilan innovatsion texnologiyalardan foydalanish darajasi keskin oshadi. Nafaqat universitet doirasida hamkorlikni mobil yo'lga qo'yish, balki bir qancha mintaqaviy va xalqaro universitetlar o'rtasida axborot almashish tarmog'ini yaratish imkoniyati mavjud.

Ta'limdagi Smart texnologiyalar allaqachon ko'plab mamlakatlarda standart hisoblanadi. Bugungi kunda bilim nafaqat o'qituvchidan talabaga, balki talabalar o'rtasida ham o'tkaziladi, bu esa bilimning yangi darajasini yaratish imkonini beradi. O'z navbatida, ta'lim texnologiyalari faol qo'llanila boshlandi va o'qituvchilar bilimlarni nafaqat darsda olib borishlari mumkin. Smart – ta'lim texnologiyalari – bu umumiy standartlar, kelishuvlar va texnologiyalar asosida Internetda birgalikda ta'lim faoliyati uchun ta'lim muassasalari va professoro'qituvchilarning birlashmasi. Ya'ni, bu qo'shma tarkibni yaratish va ishlatish, hamkorlikdadir. Bunga Yevropa tizimidagi keyingi o'n yillikdagi loyiha misol bo'la oladi. Shuni ham aytish mumkinki, ta'limdagi Smart texnologiyalar butun dunyo bo'ylab bepul mavjud bo'lgan kontentdan foydalangan holda interfaol ta'lim muhitida moslashuvchan ta'limdir. Smarteducation-ni tushunishning kaliti bilimlarning keng mavjudligidir. Universitetda SMART ta'lim ilmiy va pedagogik xodimlar uchun muhim ahamiyatga ega. Uni amalga oshirish uchun mavjud intellektual texnologiyalarga qat'iy rioya qilinadi, ular shaxsiy talablarni va shaxsiy talablarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Buning uchun individual mashg'ulotlar jadvalidan foydalanish, o'qituvchi bilan talaba doimiy aloqada bo'lish, bilimlarni mustahkam o'zlashtirishga erishish, o'qish uchun qulay vaqt va joydan foydalanish.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Ayni paytda elektron ta'limdan Smart (inglizcha – aqlli, zukko, baquvvat) elektron ta'lim va SmartEducation (aqlli ta'lim) ga o'tilmoqda. Smart ta'lim kontseptsiyasi moslashuvchanlik bo'lib, u juda ko'p manbalarning mavjudligini, multimedaning maksimal xilma-xilligini, tinglovchining darajasi va ehtiyojlariga tez va oson moslashish qobiliyatini nazarda tutadi. Inson kapitalining ta'siri endi ta'limni rivojlantirish uchun yetarli emas. Ta'lim muhitining o'zini o'zgartirish kerak, faqat mehnat resurslarini ta'lim hajmini oshirish uchun emas, balki u sifatli bo'lishi kerak. Ta'lim mazmuni, uning usullari, vositalari va muhitlari o'zgarishi SMART ta'limga o'tish zarurati sifatida qaraladi. O'z navbatida, Smart o'qitishning maqsadi ta'lim jarayonini elektron muhitga o'tkazish orqali o'quv jarayonini eng samarali qilishdir. Aynan shu yondashuv o'qituvchining bilimlarini nusxalash va ulardan hamma uchun foydalanish imkonini beradi. Bundan tashqari, bu nafaqat tinglovchilar soni bo'yicha, balki vaqtinchalik va fazoviy ko'rsatkichlar bo'yicha ham o'rganish chegaralarini kengaytiradi. O'rganish hamma joyda va har doim mavjud bo'ladi. Smart e-learning tizimiga o'tish shartlaridan biri kitob mazmunidan faol kontentga o'tishdir. Faqat elektron shakldagi bilimlar eng katta samaradorlik bilan uzatilishi mumkin. Shu bilan birga, bilimlar yagona kontekstda joylashishi kerak, bu intellektual qidiruv tizimining mavjudligini anglatadi.

Xulosa

Hozirgi kunda Smart texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Ular talabalar va o'qituvchilarga o'zaro interaktiv hamkorlikni yo'lga qo'yish, o'quv materialini tezroq va samaraliroq o'zlashtirish, shuningdek, bilimlarni individual va ijtimoiy darajada rivojlantirish imkonini beradi. Smart ta'lim ta'limni shaxsiylashtirish, uzluksiz va ijodiy yondashuvni ta'minlash orqali zamonaviy global me'yorlarga mos kadrlarni tayyorlashga yordam beradi. Shu bilan birga, u bilimlarni elektron muhitda saqlash va tarqatish orqali o'qitish samaradorligini oshiradi va talabalarga kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarni rivojlantirishda keng imkoniyat yaratadi. Bugungi kunda Smart ta'lim texnologiyalarini joriy etish – ta'limning sifatini oshirish, innovatsion yondashuvni mustahkamlash va universitetlar hamda jamiyatning ehtiyojlariga mos kadrlarni tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Гоник И.Л. Инновационная модернизация России и новая миссия российских университетов в условия глобализации образовательного пространства: монография. Минобрнауки РФ,

2. Волгоградский гос.технический ун-т. Волгоград: ВолгГТУ, 2013
3. Гуманитарные аспекты образования, творчества и свободы личности: Сборник статей / М.Е. Кудрявцева. – М.: Директ-Медиа, 2014
4. Coombs H., Manzoor A. Attacking Rural Poverty: How Non-Formal Education can Help. Baltimore. Johns Hopkins University Press, 1974
4. Лапчик М. П. Дистанционные технологии в системе инновационного педагогического образования // Инновации в непрерывном образовании. 2011 №2. С. 5-10.
5. Тихомирова Н.В., Минашкин В.Г., Дубейковская Л.Н. Образовательный процесс в электронном университете: условия и направления трансформации // Информационное общество. 2011 №3. С. 35-44.
6. Тихомиров В.П. Мир на пути к SmartEducation. Новые возможности для развития
7. // Открытое образование. 2011 №3. С. 22-28.
8. Завражин А.В. СМАРТ как ключевое направления научно-Технического процесса/ СМАРТ: содержание и особенности проникновения в современное общество. Монография. М.: МЭСИ, 2015
9. Прикладная информатика/ Journal of Applied informatics [Том 13, №2(74). 2018]

